

<https://doi.org/10.33542/EDU2025-2-6>

COMENIA SCRIPT – NARUŠENIE TRADÍCIE, ALEBO NOVÁ VÝZVA?

COMENIA SCRIPT – DISRUPTION OF TRADITION OR A NEW CHALLENGE?

Ľudmila Belásová, Tamara Jenčová

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Abstract:

In this paper, we will consider the preparation of future teachers for teaching elementary writing. Until recently traditional written Latin script was preferred in primary education practice. This long-standing tradition was disrupted by the unconnected Comenia Script, created by Czech author Radana Lencová, which is gradually gaining supporters in Slovakia as well. It is a relatively simple, modern, and practical script that resonates with today's generation of children and aligns with contemporary times. Connected Latin handwriting is a traditional script with high aesthetic value but is definitely more demanding to master. We will supplement theoretical information about both types of script with research findings documenting the level of mastery of both scripts of pupils of the first years of primary school. Additionally, we will include opinions from teachers and parents. The decision regarding which type of script of pupils will learn largely remains in the hands of primary education teachers. Therefore, it is important to incorporate current information about ongoing changes in this area into the pre-service training of future primary school teachers.

Key words:

elementary writing, Comenia Script, written Latin script

Úvod

Obsah pojmu gramotnosť prechádza v ostatných desaťročiach výraznými obsahovými zmenami. Je predmetom záujmu odborníkov z viacerých vedných odborov. Jeho obsah sa neustále obohacuje o nové významy a v súčasnosti už ani nie je možná jednotná definícia gramotnosti. Závisí od toho, z akého uhla pohľadu ju skúmame. Poznáme jeho nové významy, modely, úrovne či koncepcie. V tomto príspevku zostaneme pri tradičnom ponímaní gramotnosti. Vymedzíme ju ako znalosť čítania a písania, ktorú si žiaci osvojujú v prvom roku školskej dochádzky pod profesionálnym vedením učiteľa (Belásová 2013).

Cielená, systematická výučba elementárneho čítania a písania je jednou z prioritných úloh primárneho stupňa vzdelávania. Prvý ročník plynule nadväzuje na vedomosti,

zručnosti a spôsobilosti detí, nadobudnuté v materskej škole. Kľúčové postavenie v celom systéme vzdelávania patrí vzdelávacej oblasti *jazyk a komunikácia* a v rámci nej predmetu *slovenský jazyk a literatúra*. Cieľom výučby uvedeného predmetu je zvládnuť jazyk na takej úrovni, aby ho žiaci vedeli používať v praktickom živote.

Písanie je druhom rečovej činnosti. Jeho špecifickým znakom je grafomotorické vyjadrenie obsahu. Hlavnou funkciou písania je vyjadrovanie vlastných myšlienok. V 1. ročníku základnej školy mu predchádza písanie na základe zrakového alebo sluchového podnetu. Výučba elementárneho písania na Slovensku je realizovaná viacmenej tradičným spôsobom, v ktorom dochádza k osvojovaniu si kvalitatívnych znakov písma s postupným podnecovaním žiakov k tvorivému písaniu. Väčšia pozornosť je venovaná skôr technike písania a učeniu pravopisu, než podpore vlastnej písomnej produkcie žiakov.

Výrazné zmeny zaznamenávame v ostatných rokoch aj v samotnej výučbe elementárneho písania. Prvou z nich je tlačaná abeceda, ktorú si žiaci osvojujú paralelne so spojitým písaným písmom vo väčšine šlabikárových koncepcií už od začiatku školského roka. Z hľadiska nadväznosti na pregramotné skúsenosti detí je to vhodné a logické. Platí to osobitne o veľkých tlačенých písmenách, s ktorými majú deti po absolvovaní materskej školy vlastné skúsenosti. Ďalšou zmenou, ktorá je výsledkom snahy o zjednodušenie tradičnej písanej latinky je takzvané školské písmo, vytvorené grafickou dizajnérkou Rozinajovou a grafickým a písmovým dizajnérom Filípkom (2022). Uvedení autori zmodernizovali a zdigitalizovali písmo a ponúkajú ho zadarmo školám a všetkým potenciálnym používateľom.

Z nášho pohľadu najvýraznejšiu zmenu predstavuje písmo **Comenia Script** českej autorky Lencovej (2011). Je zaujímavou alternatívou k tradičnému spojitému písmu. Po experimentálnom overení v českých základných školách (Wildová 2012) vznikla postupne možnosť jeho implementácie aj na Slovensku. Uvedený fakt bol pre nás impulzom k hlbšej teoretickej analýze oboch preferovaných typov písma aj podnetom k zamysleniu sa nad opodstatnenosťou uvedených zmien.

Zavádzanie písma Comenia Script do edukačnej praxe je príkladom konfrontácie tradičných a moderných prístupov vo výučbe elementárneho písania. Na Slovensku evidujeme dve hlavné vlny diskusií, ktoré boli realizované hlavne na internetových portáloch. Prvú bezprostredne po zavedení nespojitého písma Comenia Script a začiatkoch jeho aplikácie v edukačnej praxi primárneho stupňa vzdelávania, druhú v roku 2017 po vydaní dodatku k štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorým ministerstvo školstva spresnilo písanie ako komunikačnú zručnosť s dôrazom na písanie spojitým písaným písmom. Zástancovia písma Comenia Script oceňovali v diskusiách jednoduchosť písma, jeho vhodnosť pre ľavákov a celkové zjednodušenie nácviku písania bez zdôrazňovania jednotných tvarov. Odporcovia, naopak, obraňovali spojité písmo ako výrazný nástroj zdokonaľovania jemnej motoriky detskej ruky, plynulosť ťahov a tiež ako nástroj rozvoja koordinácie ruky, oka a mozgu. V neposlednom rade aj jedinečnosť a originálnosť spojitého písaného písma.

Na Slovensku donedávna absentovali výskumy v uvedenej oblasti napriek tomu, že písmo Comenia Script mnohé školy dlhodobjšie aplikujú v praxi. Situácia sa zmenila po realizácii rozsiahleho výskumu, realizovaného na Prešovskej univerzite v Prešove. Autorky Belášová, Rímska, Tomečková (2023) predstavili analýzu výhod a apelácií spojených s aplikáciou nespojitého písma Comenia Script v školskom prostredí. Poskytli relatívne komplexný pohľad na uvedený typ písma. Predstavili jeho znaky,

didaktické materiály a možné stratégie, ktoré môžu učitelia využiť pri jeho zavádzaní do výučby na primárnom stupni vzdelávania. Súčasťou výskumu bolo aj zisťovanie názorov učiteľov a rodičov na písmo Comenia Script (Bobáková, Miňová, Novotná 2023) s dôrazom na mieru podobností a rozdielov v ich vnímaní. Autorky identifikujú faktory, ktoré ovplyvňujú prijatie tohto písma, ako sú čitateľnosť, jednoduchosť učenia, vplyv na motorický vývin žiakov a celkovú efektívnosť.

V príspevku poukážeme na základné znaky oboch typov písma a tiež na niektoré výskumné zistenia vyššie uvedených autorských tímov. Aktuálne zmeny v teoretickom spracovaní problematiky písma v 1. ročníku základnej školy, resp. na primárnom stupni základnej školy je nevyhnutné implementovať do vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov.

1. Písanie v 1. ročníku základnej školy – tradičný prístup

Na začiatku kapitoly pokladáme za dôležité podotknúť, že výučba čítania a písania sa v 1. ročníku základnej školy prelína, navzájom podmieňuje a doplňuje. Žiaci si osvojujú v rámci jednej vyučovacej hodiny identickú hlásku a písmeno. V priebehu 1. ročníka nadobudnú schopnosť plynulého čítania po riadkoch s uvedomovaním si obsahu čítaného textu. Ich výkony v čítaní sú posudzované z hľadiska kvalitatívnych znakov čítania, ku ktorým patrí technická správnosť, plynulosť, uvedomelosť a výraznosť. Písanie je druhom rečovej činnosti. Jeho charakteristickým znakom je grafomotorické vyjadrenie obsahu. Hlavnou funkciou písania je vyjadrovanie vlastných myšlienok. Kým sa tak stane, výučbu elementárneho písania orientujeme na písanie na základe auditívneho alebo vizuálneho podnetu. Pri písaní na základe zvukového podnetu musí žiak počuté slovo najprv kinesteticko-akusticky analyzovať na hlásky, spojiť každú fonému s optickou predstavou príslušnej grafémy, správne ich usporiadať a následne graficky znázorniť. Podnetom pre písanie na základe vizuálneho podnetu je videné slovo. Žiak vykonáva najprv jeho optickú analýzu, priradí ku grafémam ich zvukové ekvivalenty a opäť spojí hlásky s príslušnými písmenami, ktoré následne v správnom poradí realizuje grafomotoricky. Pri prepise písma z tlačenej do písanej podoby je potrebná transformácia písmen z tlačenej do písanej podoby. Postupne zvyšujeme požiadavky na písanie tak, aby sa do popredia dostala vlastná písomná produkcia žiakov.

1.1 Etapy osvojovania si písma

V 1. ročníku základnej školy je výučba elementárneho (čítania a) písania realizovaná v troch po sebe nasledujúcich obdobiach. Každé z nich má svoje špecifiká (Belásová 2017, 2022).

Cieľom prípravného obdobia je uvoľniť ruku a pripraviť ju na písanie. Systémom uvoľňovacích cvikov sa vyvíjajú predpoklady na zlepšenie jemnej motoriky zápästia a prstov tak, aby žiak mohol v období nácviku písania zvládnuť nároky, ktoré naň písanie kladie. Nácvik písania prípravných cvikov, prvkov budúcich písmen, utvára u žiakov predpoklady na zvládnutie tvarov písmen malej a veľkej abecedy. Rozvíjanie analytických schopností im umožní postrehnúť základné čiary a línie v jednotlivých písacích cvikoch, neskôr v samotných písmenách. Novým výkonovým štandardom, ktorý pribudol v ostatných rokoch takmer vo všetkých šlabikárových koncepciách je písanie tvarov veľkých tlačených písmen. Z hľadiska nadobudnutých pregramotných skúseností detí to pokladáme za prirodzené a logické.

V nácvičnom období dochádza k postupnému osvojovaniu si písania v nasledujúcej postupnosti:

- vyvodenie a nácvik písania písmen malej, veľkej, tlačenej a písanej abecedy,
- spájanie písmen do väčších celkov (slabík a slov),
- odpisovanie písaných tvarov písmen, slabík, slov a viet,
- prepisovanie tlačенých písmen, slabík, slov a viet do písanej podoby,
- písanie diktátov,
- podpora tvorivého písania žiakov (Belásová 2017, 2022).

V priebehu nácviku písania si žiaci zároveň osvojujú viaceré pravopisné javy, ku ktorým patrí napríklad správna skladba slova, písanie veľkého písmena na začiatku vety a vo vlastných menách osôb, ukončenie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety adekvátnym interpunkčným znamienkom.

Ciele písania v čítankovom období sú zamerané na zdokonaľovanie techniky písania, odpisovanie a prepisovanie textu, písanie podľa diktovania, precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník a osobitne na vytváranie kompetencií samostatne sa písomne vyjadrovať.

V čítankovom období sa písmo v plnom slova zmysle stáva prostriedkom vyjadrenia obsahu.

Každé z uvedených období má výkonové a obsahové štandardy naformulované tak, aby na konci roka boli dosiahnuté vytýčené ciele predmetu. Dosiahnutie cieľa je podmienené viacerými krokmi a dochádza k nemu postupne. Kucharská, Veverková (2012, s. 82) zdôrazňujú, že písanie (podobne ako čítanie) závisí od úrovne rozvoja jednotlivých žiakov, predovšetkým:

- od ich individuálnych schopností v predpokladoch pre písanie (grafomotorická vyspelosť, percepčná zrelosť, kognitívne predpoklady),
- od osobnostných charakteristík žiakov (záujem o písanie, motivácia, odolnosť pri prekonávaní prekážok),
- od skúseností, osobitne kresbových, ktoré majú úzku väzbu na nácvik ťahov písma, ale aj od samotného povedomia o písme.

Zápotočná (1998) dlhodobejšie poukazuje na skutočnosť, že v elementárnom písaní je stále preferovaný „tradičný prístup, ktorý uvažuje o obsahu písaného až po náležitom osvojení formy, resp. nepripúšťa možnosť iného a už vôbec nie opačného postupu“ (s. 19). Vo viacerých publikáciách (1998, 1998/99, 2001) autorka uvádza možnosť iného, skôr opačného postupu nácviku elementárneho písania v súlade s tzv. top-down prístupmi. Podľa nich sa písanie vníma a vymedzuje vždy v zmysluplnom kontexte ako súčasť komplexu jazykových kompetencií. Od začiatku je vnímané ako zmysluplný, plnovýznamový a tvorivý proces formulovania a vyjadrovania významov, či už pre vlastnú potrebu, alebo na ich komunikáciu za účelom dosahovania reálnych autentických cieľov. V uvedenom kontexte sa primárnymi atribútmi písania stáva význam, myšlienka a obsah, ich expresia a komunikácia, ako aj ich cieľ, účel či funkcia. Formálno-technické parametre písania si žiaci osvojujú a zdokonaľujú postupne v procese používania. Uvedený model zostáva v našich podmienkach skôr na úrovni teoretického rozpracovania, než v rovine praktickej realizácie.

Naopak, vyššie popísaný postup a priebeh výučby elementárneho písania je v našich podmienkach zaužívaným a rokmi osvedčeným. Učitelia s ním majú bohatšie skúsenosti a v zmysle dlhoročnej tradície ho očakávajú aj rodičia, ktorí obyčajne

participujú na domácej príprave detí na písanie. Uľahčuje to jednotný nácvik, umožňuje napríklad prestup žiaka do inej školy alebo triedy a v neposlednom rade správne osvojené tvary písmen a ich spojov sú dôležitým nástrojom písomnej komunikácie.

1.2 Kvalitatívne znaky písma

Aby čitateľ získal predstavu o požiadavkách, kladených na písmo prvákov, priblížime ich stručnou charakteristikou. Základnými požiadavkami na písmo sú: čitateľnosť, plynulosť a úhľadnosť (Belásová 2017, 2022). Uvedené požiadavky sú rozpracované v sérii kvalitatívnych znakov písma, ktoré sú normou pre učiteľa pri vyvodzovaní písmen a následnom diagnostikovaní písomných prejavov žiakov. Základným kvalitatívnym znakom sú samotné tvary písmen, ktoré zabezpečujú čitateľnosť písomného prejavu. V súčasnosti nevyžadujeme od žiakov ich bezchybné napodobňovanie (tzv. krasopis, ktorý bol požadovaným znakom písma do tridsiatych rokov minulého storočia). Veľkosť (výška) písmen je ďalším dôležitým kvalitatívnym znakom. Prváci majú predpísanú 5 milimetrovú základnú výšku písmen, písaná s hornou a dolnou dĺžkou sú jej násobkom. Za špecifikum v 1. ročníku základnej školy pokladáme pomocné linky, ktoré pomáhajú žiakom odhadnúť a postupne si osvojiť správnu výšku písmen, ale aj spomenutý pomer medzi strednou, hornou a dolnou časťou písaných písmen. Zabraňuje to zámene písmen (napríklad malého písaného l a malého písaného e, ktoré sú tvarovo podobné, ale práve výška písmen je podstatným znakom, ktorý ich odlišuje). S výškou písmen úzko súvisí ich rovnomernosť, pod ktorou rozumieme dodržiavanie rovnakej výšky tých istých typov písmen v celom riadku. Dôležitým znakom pri normalizovaných tvaroch písanej latinky je sklon písma. Norma je 72°, tolerancia v rozpätí 60-90°. V neposlednom rade, najmä v súvislosti so zmenami, ku ktorým dochádza v súčasnosti v oblasti elementárneho písania je dôležitým znakom aj spájateľnosť písmen do slabík a slov. Písanie jedným ťahom je jedným z typických znakov spojitého písma a zároveň podstatným paradoxom v súvislosti s modernizáciou písma v súčasnosti.

Zároveň chceme zdôrazniť, že písmo žiakov nie je potrebné viesť k dokonalosti (Belásová 2017, 2022). Súhlasíme s Hájkovou (2008, s. 92), ktorá konštatuje, že tradičná požiadavka didaktiky prvopočiatočného písania na zhodu alebo maximálne priblíženie písma žiakov normalizovanému písmu je už prekonaná, aj keď sa žiakom stále predkladá. Dominantným hodnotiacim kritériom je čitateľnosť písma, ktorá pripúšťa osobitosť rukopisu aj u pisateľov-začiatokov. Pravdou zostáva aj fakt, na ktorý poukazuje Zápotočná (1998/99), že najvyššia miera dokonalosti formálnych kritérií sa očakáva práve od žiakov v 1. ročníku základnej školy, čo môže pre mnohých z nich predstavovať veľkú záťaž. V priebehu života si každý z nás vytvorí individuálny rukopis, ktorý obyčajne málo korešponduje s tým, ktorý sme si vytvorili v priebehu jeho nácviku v 1. ročníku základnej školy.

2. Písmo Comenia Script

Comenia Script je jednoduché, moderné a praktické písmo, blízke súčasným deťom. V krajine svojho vzniku – Českej republike – bolo pod garanciou Ministerstva školstva a gesciou Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe pilotne overované v 33 základných školách s ambíciou celoplošne nahradiť tradičné spojité písmo. Nakoniec bolo odporúčané ako alternatívny druh písaného písma s odporúčaním naďalej ho výskumne sledovať, podporiť vzdelávacie kurzy pre učiteľov a zaradiť uvedenú problematiku do kurzov celoživotného vzdelávania (Wildová 2012).

Písmo Comenia Script si postupne našlo a stále nachádza priaznivcov aj na Slovensku. Jeho používanie v edukačnej praxi nie je v rozpore so Štátnym vzdelávacím

programom. Podmienkou jeho aplikácie je absolvovanie kurzu (na Slovensku kurzy pre učiteľov, študentov a rodičov zabezpečuje zatiaľ výhradne nezisková organizácia Indícia), ako aj súhlas vedenia školy a rodičov žiakov.

2.1 Znaký písma Comenia Script

Písmo Comenia Script obsahuje v porovnaní s tradičnou spojitou písanou latinkou menší počet kvalitatívnych znakov. Chýba znak jednoťažnosti a prípojnosti.

Základným znakom sú tvary písmen. Žiaci si pri tomto type písma osvojujú menší počet tvarov, iba malé a veľké. Zároveň sa im ponúka možnosť tzv. akceptovaných tvarov.

Obrázok 1 *Písmo Comenia Script – základné a akceptované tvary písmen malej a veľkej abecedy*

(Zdroj: Lencová 2021 Písané písmo Comenia Script)

Výhodou tvarov písma Comenia Script je fakt, že sú tvarovo takmer identické s tými, ktoré žiaci poznajú z vlastnej skúsenosti z obdobia predškolského veku. Tvarovú jednoduchosť ako nesporné pozitívum písma Comenia Script potvrdil výskum Košek-Bartošovej (2014) a podobne aj nami realizovaný výskum (Belášová, Rímska, Tomečková 2023).

Výška písmen je odlišná od výšky tradičnej spojitej latinky, podobne aj proporcie písmen, čo dokumentujeme v nasledujúcej ukážke:

Obrázok 3 Výška písmen Comenia Script
(Zdroj: Lencová 2021 Písané písmo Comenia Script)

Žiakom sú pri odhade správnej výšky a proporcií písmen nápomocné pomocné linky a obrázky kvetov, umiestnené na začiatku a na konci každého riadka. Pre ľavákov sú v ponuke odporúčané ťahy tak, aby nemuseli ceruzku po linajke tlačiť, ale ťahať. Písmo Comenia Script je vhodné aj pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia.

Pri sklone písma majú žiaci možnosť výberu. V 1. ročníku začínajú kolmým sklonom, vo vyšších ročníkoch môžu písmo nakláňať viac do pravej strany.

Obrázok 2 Alternatívy sklonu písma Comenia Script
(Zdroj: Lencová 2021 Písané písmo Comenia Script)

Písmo Comenia Script je navrhnuté ako nespojité písmo. Žiaci však majú možnosť pripísať k písmenám malej abecedy tzv. falošný ťah (↵), ktorý pri zrýchlenom písaní a naklonení tvarov písmen doprava vytvára dojem úhľadného písma, napísaného jedným ťahom.

2.2 Výskumné zistenia

Výskumom písma Comenia Script sa zaoberajú viaceré pracoviská v Českej republike. Pilotné overovanie tohto písma bolo realizované pod gesciou Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a je spojené s menami Wildová a Kucharská (2015). Autorky poukázali na zásadnú premenu výučby počiatočného písania v českých základných školách, zahrňujúcu oblasť didaktiky a psychodidaktiky. Kompetencie žiakov v oblasti rozvoja písania boli v uplynulom období stanovené s dôrazom na ich individuálne vzdelávacie potreby a možnosti. Metódy výučby sa zmenili v zmysle preferencie aktívnych a tvorivých prvkov výučby a zmenil sa aj samotný cieľ výučby. Namiesto tvarovo dokonalého písma je v súčasnosti akcentované hlavne čitateľné

písmo. Autorky konštatujú tendenciu k zjednodušovaniu písma u detí aj dospelých, ktorú potvrdzujú výsledkami viacerých výskumov, z ktorých vyplýva princíp variability, postupnej diferenciacie a zjednodušenia.

Kučerová, Kubín a Kucharská (2016) realizovali rozsiahly výskum písma žiakov tretích ročníkov, ktorí boli účastníkmi pilotného overovania. Skúmali:

- kvalitatívne znaky písma (tvary, veľkosť, sklon, spájanie, čitateľnosť),
- chyby pri písaní (celková chybovosť a práca s chybou),
- pravopis (vynechávanie, pridávanie písmen, zámena malých a veľkých tvarov, prehadzovanie písmen, dĺžka slabiky, diakritika, hranice slov, y/i, interpunkčné znamienka, zámena písmen).

Čo sa týka kvalitatívnych znakov písma, výrazne lepšie výsledky dosiahli žiaci píšuci písmom Comenia Script v tvaroch písmen, v kvalite ťahov a v celkovej čitateľnosti. Vo všetkých menovaných znakoch dosiahli rozdiely v písme žiakov štatistickú významnosť. V chybovosti boli zistené štatisticky významné rozdiely v prospech písma Comenia Script. Podobne v hodnotení pravopisu dosiahli všeobecne lepšie výsledky žiaci píšuci písmom Comenia Script. Štatisticky významné rozdiely v prospech spojitaj latinky zaznamenali autori v prípade zámeny písmen a dopĺňovania i/y po obojakých spoluhláskach.

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci sa výskumom písma žiakov bezprostredne po pilotnom overovaní písma Comenia Script zaoberali autorky Fasnerová a Drahoňovská (2013). Analyzovali písomné prejavy žiakov, píšucich písmom Comenia Script a spojitou písanou latinkou s cieľom zistiť:

- či písmo Comenia Script bude čitateľnejšie a úhľadnejšie,
- či sa u žiakov píšucich týmto písmom prejavia problémy s určovaním hranice slov vo vete,
- či budú žiaci píšuci písmom Comenia Script napodobňovať predlohu písma lepšie, než žiaci píšuci spojitým písanom písmom.

Autorky nezistili zhoršenú čitateľnosť a úhľadnosť spojitého písma, vyslovili však predpoklad lepšej čitateľnosti písma Comenia Script v budúcnosti. Čo sa týka určovania hraníc slov, žiaci využívajúci písmo Comenia Script mali s uvedeným znakom písma problémy a autorky vyslovili predpoklad ich pretrvávania. Napodobňovanie predlohy bolo jednoduchšie u žiakov, píšucich písmom Comenia Script, ktoré je jednoduchšie a logicky sa žiakom napodobňuje ľahšie. Tvary písmen, hlavne veľkých, sú rozhodne ťažšie pri spojitom písanom písme. Podobne sklon, ktorý je v prípade písma Comenia Script kolmý, resp. si ho žiaci môžu nakloniť.

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Hradec Králové realizovala rozsiahly výskum písma Comenia Script Košek-Bartošová (2014), ktorá zisťovala:

- názory rodičov detí materských aj základných škôl na obidva typy písma,
- názory učiteľov primárneho stupňa vzdelávania, zapojených, ale aj nezapojených do pilotného overovania písma Comenia Script,
- názory a postoje odbornej a laickej verejnosti, zamerané na pozitíva a negatíva písma Comenia Script,
- názory českej verejnosti zverejnené v internetových článkoch a diskusiách.

Široké spektrum respondentov zvolila autorka zámerne v snahe zistiť prostredníctvom názorov a postojov rôznych skupín ľudí, či sa písmo Comenia Script dostalo do povedomia verejnosti.

Z jej výskumu vyplýva, že na tradičnom spojitom písme odborná verejnosť oceňuje spájanie písmen, plynulosť písania, písanie v rytme a dodržiavanie národných tradícií. Laická verejnosť uviedla identické argumenty, ale v inom poradí, pričom na prvé miesto sa dostala tradičnosť písma. Zhodný je aj pohľad na negatíva spojitého písma.

písma, medzi ktorými dominuje zložitosť, ktorá znižuje motiváciu žiakov k písaniu a v širšom kontexte je ohrozená aj čitateľnosť písma.

Pozitíva písma Comenia Script vidí odborná verejnosť v lepšej čitateľnosti, jednoduchosti a úhľadnosti, laická verejnosť oceňuje jeho rýchlosť, jednoduchosť, modernosť a čitateľnosť. Za negatíva písma Comenia Script pokladajú učitelia, ktorí ho využívajú v praxi problémy v dodržiavaní medzier medzi písmenami a slovami a v dodržiavaní veľkosti písma. Učitelia bez skúseností vidia jeho negatíva v zlom vplyve na rozvoj motoriky dieťaťa, v neúhľadnosti písma a v znižovaní nárokov na dieťa. Laická verejnosť medzi negatíva písma Comenia Script zaradila zbytočnosť zmeny, veľké náklady na pomôcky, ako aj bezdôvodné znižovanie nárokov na žiakov.

V rokoch 2022/23 bolo písmo Comenia Script v konfrontácii s tradičným spojeným písaným písmom predmetom výskumu na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Do uvedeného času absentovali na Slovensku výskumy tohto písma napriek tomu, že ho viaceré základné školy už dlhodobejšie aplikovali v praxi. Výskum mal dve etapy. V prvej bolo testované písmo žiakov prvých ročníkov základných škôl, píšucich oboma typmi písma s následným vyhodnotením vybraných kvalitatívnych znakov. V druhej etape boli zisťované skúsenosti, názory a postoje učiteľov primárneho stupňa vzdelávania a rodičov žiakov, píšucich oboma typmi písma. Výskumný problém bol vymedzený ako rozpor medzi tradíciou, dedičstvom, národnými zvykmi a potrebou modernizácie a zjednodušovania písma, vyvolanou aktuálnymi spoločenskými zmenami. Tradičné písmo predstavovala spojená písaná latinka, moderné písmo Comenia Script.

Cieľom prvej etapy výskumu bolo zistiť mieru osvojenia kvalitatívnych znakov oboch typov písma žiakmi 1. ročníka základnej školy vo vzťahu k požadovanej norme. Výberový súbor tvorili žiaci základných škôl v zastúpení všetkých krajov Slovenska. Každý z nami testovaných žiakov navštevoval v školskom roku 2021/2022 1. ročník štandardnej základnej školy. Ich celkový počet bol 465, pričom 235 z nich sa učilo písať spojenou písanou latinkou a 230 žiakov nespojitým písmom Comenia Script.

Hlavnou výskumnou metódou bola v prvej etape výskumu analýza žiackych produktov. Konkrétne išlo o krátky text, obsahujúci všetky kvalitatívne znaky písma, ktoré sme následne analyzovali a komparovali. Štatistické porovnanie rozdielov medzi respondentmi píšucimi spojenou písanou latinkou a respondentmi píšucimi nespojitým písmom Comenia Script sme realizovali pomocou Mann-Whitneyho testu. Konfrontovať sme mohli len tie znaky, ktoré sa vyskytujú v oboch skúmaných typoch písma. Boli nimi tvary písmen, veľkosť, rovnomernosť, sklon a hustota, podobne požiadavka úhľadnosti a čitateľnosti písomných prejavov žiakov. Pri hodnotení sme využili trojbodovú škálu. Jedným bodom sme hodnotili najlepšie zvládnuté znaky, zodpovedajúce norme, alebo len s miernym odklonom od nej. V prípade väčšej odchýlky od normy sme prisúdili dva body, tromi bodmi sme hodnotili znaky písma, ktoré sa vo veľkej miere odklášali od normy, alebo ju vôbec neakceptovali. V spôsobe bodovania sme vychádzali z predchádzajúcich výskumov, realizovaných v Českej republike (trojbodová škála bola využitá pri posudzovaní kvalitatívnych znakov písma Comenia Script pri jeho pilotnom overovaní (Wildová 2012, Wildová, Kucharská 2015), ale aj v nadväzujúcich výskumoch v Českej republike (Kučerová, Kubín, Kucharská 2016).

V posudzovanom znaku tvary písmen dosiahli lepšie výsledky žiaci píšuci nespojitým písmom Comenia Script. Rozdiely v prospech uvedeného písma dosiahli úroveň štatistickej významnosti. Vyplýva to z faktu, že písmo Comenia Script má menší počet tvarov (dva namiesto štyroch), vysokú mieru zhody medzi tvarmi veľkých a malých písmen a tiež možnosť využitia akceptovaných tvarov písmen žiakmi. Naše zistenia,

týkajúce sa tvarov písmen sú v súlade s výsledkami pilotného overovania tvarov písmen Comenia Script v Českej republike (Wildová 2012, Wildová, Kucharská 2015), ako aj s následne realizovanými výskumami iných autorov (Fasnerová, Drahoňovská 2013, Košek-Bartošová 2014).

Graf 1 *Bodové hodnotenie tvarov obidvoch typov písma*
Zdroj: Belásová, Rímska, Tomečková 2023)

Výška písmen, ako aj dodržanie správneho pomeru medzi základnou, hornou a dolnou veľkosťou písmen dopadli lepšie v prospech nespojitého písania Comenia Script, opäť na úrovni štatistickej významnosti. U žiakov, píšucich spojitou písanou latinkou bolo najčastejšou chybou skracovanie dolnej dĺžky. U žiakov, píšucich nespojitým písmom Comenia Script to bolo znižovanie strednej výšky. V oboch typoch písma sa ale vyskytli všetky prípady odklonu od správneho pomeru medzi výškovými parametrami písmen.

Graf 2 *Komparácia veľkosti obidvoch skúmaných typov písma*
Zdroj: Belásová, Rímska, Tomečková 2023)

Aj v kvalitatívnom znaku rovnomernosť písma konštatujeme lepšie výsledky v prospech žiakov, píšucich nespojitým písmom Comenia Script. Nežiaduce javy, týkajúce sa uvedeného znaku boli však podobné pri oboch typoch písma, no u žiakov píšucich spojitou písanou latinkou sme zaznamenali ich častejší výskyt.

JAV	PL	CS
zmenšovanie výšky písmen	132	64
zväčšovanie výšky písmen	60	24
Nerešpektovanie riadkov pri písaní písmen	97	42
nerespektovanie riadkov pri písaní slov	87	63
Σ	376	193

Tabuľka 1 *Chyby proti rovnomernosti v skúmaných typoch písma*
Zdroj: Belásová, Rímska, Tomečková (2023)

Sklon písma je v poradí tretím znakom, v ktorom sa prejavili štatisticky významné rozdiely v prospech nespojitého písma Comenia Script. V tomto type písma nie je sklon striktné určený konkrétnym stupňom, ale je jedným z individuálnych znakov osobnosti pisateľa.

Pri posudzovanom znaku hustota a rytmizácia písma sme odlišili hustotu písania písmen v slovách a hustotu písania slov. Pri hustote písania písmen v slovách boli zistené štatisticky významné rozdiely v prospech žiakov, píšucich spojitou písanou latinkou. Naopak, pri hustote slov (medzery medzi slovami v riadku) dopadli o niečo lepšie žiaci píšuci nespojitým písmom Comenia Script, čo je v rozpore s doteraz realizovanými výskumami v Českej republike (ako uvádzame vyššie, hustota písania slov bola súčasťou výskumu autoriek Fasnerová, Drahoňovská 2013).

Požiadavka úhladnosti bola viac rešpektovaná žiakmi, píšucimi spojitou písanou latinkou. Celkové hodnotenie čitateľnosti vyznelo v prospech žiakov, píšucich nespojitým písmom Comenia Script, ani v jednom prípade však rozdiely neboli štatisticky významné.

Kvalitatívne znaky písma žiakov nášho výskumného súboru, píšucich písmom Comenia Script vo všeobecnosti zodpovedajú požadovanej norme. Najvýraznejšie sa to prejavilo v znakoch tvar, veľkosť a sklon písma, v ktorých skupina žiakov píšucich písmom Comenia Script dosiahla štatisticky významné rozdiely. Naopak, v kvalitatívnom znaku hustota písmen boli dosiahnuté štatisticky významné rozdiely v prospech spojitou písanou latinkou.

2.3 Názory učiteľov a rodičov na písmo Comenia Script

Názory odbornej verejnosti boli skúmané dotazníkovým prieskumom u učiteľov využívajúcich, ale aj nevyžívajúcich písmo Comenia Script v počte 123 a v zastúpení všetkých krajov Slovenskej republiky. Výskumné zistenia sú obsahom monografie s názvom *Písmo Comenia Script v ponímaní učiteľov primárneho vzdelávania a rodičov* autoriek Bobáková, Miňová, Novotná (2023).

Pre potreby tohto príspevku vyberieme len základné informácie, dotvárajúce náš zámer tak, aby čitateľ získal ucelený pohľad na nami skúmanú problematiku. Za každú skupinu respondentov uvedieme tri najvýznamnejšie pozitíva a tri negatíva oboch typov písma (bez percentuálneho vyjadrenia).

Najväčšie benefity písma Comenia Script vidia jeho aplikanti vo všeobecnosti prednostne:

- v jednoduchších tvaroch písmen,
- vo vhodnosti tohto písma pre deti s poruchami učenia,
- v lepšej čitateľnosti písomných prejavov žiakov a zároveň v menšom počte písmen, ktoré si žiaci osvojujú.

Negatíva písma Comenia Script zhrnuli ich aplikanti nasledovne:

- nedodržanie správnych medzier medzi slovami,
- chýbajúce učebné materiály,
- nedodržiavanie správnej výšky písmen žiakmi.

Okrem názorov učiteľov, používajúcich v edukačnej praxi písmo Comenia Script nás zaujímalo, ako vnímajú toto písmo učitelia, ktorí o ňom vedia, ale v praxi preferujú spojitú písanú latinku, ktorá je podľa nich tradičným písmom a nevidia dôvod ho meniť.

K najvýznamnejším pozitívam písma Comenia Script tieto respondenti zaradili:

- jednoduchosť tvarov písmen,
- ich podobnosť s tlačným písmom,
- čitateľnosť.

Negatíva písma Comenia Script vidia učitelia, preferujúci spojitú písanú latinku hlavne:

- v nedodržiavaní správnych medzier medzi slovami,
- v tom, že žiaci nevedia čítať texty, napísané písaným písmom,
- v samotnom fakte, že písmená sa nespájajú.

Pri argumentoch za ponechanie písanej latinky učitelia najčastejšie uvádzali:

- lepšie rozcvičenie jemnej motoriky ruky,
- lepšiu úhľadnosť písaného prejavu,
- rýchlosť písania spojitého písma.

Naopak, medzi negatívmi písanej latinky v ponímaní učiteľov, ktorí ju aplikujú v praxi dominovali:

- zložité tvary písmen,
- vynechávanie diakritiky,
- čitateľnosť písomných prejavov žiakov.

Na pozitíva aj negatíva oboch typov písma sme sa pýtali aj rodičov žiakov (v celkovom počte 212).

Ich odpovede sú starostlivo spracované, opäť vyberieme len 3 najvýznamnejšie pozitíva/negatíva oboch typov písma v ponímaní rodičov žiakov prvých ročníkov základnej školy.

Rodičia, ktorých deti píšu písmom Comenia Script (125) medzi tri najvýznamnejšie pozitíva tohto písma zaradili:

- jednoduchosť tvarov,
- ich ľahšie a rýchlejšie osvojovanie,
- lepšiu čitateľnosť.

Negatíva písma Comenia Script zhrnuli nasledovne:

- deti nevedia čítať texty napísané písaným písmom,
- nevedia písať písanou latinkou,
- môžu mať problém vo vyšších ročníkoch, keď sa od nich bude vyžadovať písanie/čítanie písaného písma.

Rodičia, ktorých deti píšu spojitou písanou latinkou na prvé tri miesta uviedli jej nasledujúce pozitíva:

- lepšie rozvíja jemnú motoriku písucej ruky,
- rýchlosť písania,
- úhľadnosť.

Medzi negatíva písanej latinky respondenti zaradili:

- náročnosť pri osvojovaní si písmen,
- náročnosť pri spájaní písmen,
- nízku mieru využiteľnosti v súčasnom živote.

Záver

Realizovaný výskum písma žiakov prvých ročníkov základných škôl písucich jedným z preferovaných typov písma - spojitá písaná latinka verzus nespojité písané písmo Comenia Script - potvrdil opodstatnenie zmien v oblasti elementárneho písania.

Ukazuje sa, že tvary písma Comenia Script sú pre žiakov jednoduchšie, bližšie k tlačným tvarom, s ktorými prišli do kontaktu už v období predškolského veku. V 1. ročníku teda môžu plynule nadviazať na skúsenosti z pasívneho čítania či prvých pokusov s písaním, ktoré sú v prostredí materskej školy či rodiny realizované takmer výlučne v tlačenej podobe. K výhodám písma Comenia Script patrí aj zredukovaný počet osvojovaných znakov, možnosť výberu akceptovaných tvarov či vlastnej voľby sklonu písma. Môžeme ho pokladať za moderné, jednoduché písmo, blízke súčasnej generácii žiakov.

Spojitá písaná latinka má bližšie k tradíciám a je vnímaná ako esteticky pôsobiace písmo, no určite je náročnejšou na osvojovanie pisateľmi-začiatocníkmi.

Za najväčší benefit oboch typov písma pokladáme ich kvalitné spracovanie, výskumné overenie a možnosť voľby, ktorú v súčasnosti majú učitelia primárneho stupňa vzdelávania. Na základe teoretického rozpracovania kvalitatívnych znakov písma aj doteraz publikovaných výsledkov výskumov si môžu ich aplikanti urobiť jasnejší obraz a rozhodnúť sa pre ten typ písma, ktorý budú preferovať vo vlastnej edukačnej praxi.

Proces rozhodovania by mal začať už v rámci pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov. Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove je téma alternatívnych možností v oblasti elementárneho písania súčasťou obsahu povinného predmetu *didaktika elementárneho čítania a písania* v magisterskom študijnom programe *učiteľstvo pre primárne vzdelávanie*. Pozitívne hodnotíme aj fakt, že problematika elementárneho čítania a písania je častou témou bakalárskych, diplomových, rigorózných a dizertačných prác. Obidva typy písma, o ktorých pojednávame v tomto príspevku odporúčame naďalej výskumne sledovať.

Literatúra

- Belášová, Ľ. (2013). *Elementárna gramotnosť: história a súčasnosť*. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.
- Belášová, Ľ. (2017). *Písanie ako súčasť elementárnej gramotnosti*. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.
- Belášová, Ľ. (2022). Písanie v 1. ročníku základnej školy. *O dieťaťi, jazyku, literatúre* 1 (86-93). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.
- Belášová, Ľ., Rímska, M. & Tomečková, P. (2023). *Písmo Comenia Script v edukačnej praxi primárneho stupňa vzdelávania*. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.
- Bobáková, M., Miňová, M. & Novotná, E. (2023). *Písmo Comenia Script v ponímaní učiteľov primárneho vzdelávania a rodičov*. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.
- Fasnerová, M. & Drahoňovská, M. (2013). Comenia Script jako alternativní písmo českých škol. *E-Pedagogium*. 13, (3), (129-139). Dostupné na: https://e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-201303-0010_comenia-script-jako-alternativni-pismo-do-ceskych-skol.php
- Hájková, E. (2008). *Komunikační činnosti a jejich cíle*. Praha: Univerzita Karlova v Praze.
- Košek-Bartošová, I. (2014). *Elementární gramotnost a písmo Comenia Script*. Hradec Králové: Gaudeamus
- Kučerová, O., Kubín, D. & Kucharská, A. (2016). Vázaný a nevázaný vzor písma u žáků 3. ročníku základní školy. *e-Psychologie*, 10,(3), (26-40). Dostupné na: <https://e-psycholog.eu/clanek/266#>
- Kucharská, A. & Veverková, J. (2012). Vývoj písmařských dovedností v průběhu první třídy u analyticko-syntetické metody a genetické metody. *Pedagogika; časopis pro vědy o vzdělávání a výchově*, 62,(1-2), 81-96.
- Lencová, R. (2011). Comenia Script – projekt nového psacího písma. *Poradce ředitelky mateřské školy*. 10 (50 – 54). Praha: Forum.
- Lencová, R. (2021). *Comenia Script. Informace o písmu*. Dostupné na: <https://www.comenia-script.com/informace-o-pismu/>
- Rozinajová, M. & Filípek, J. (2022). *Školské písmo*. Dostupné na: <https://www.skolskepismo.sk/>
- Wildová, R. (2012). *Závěrečná zpráva o výsledcích pokusného ověřování písma Comenia Script*. Dostupné na: https://www.comenia-script.com/wp-content/uploads/2020/11/Zaverecna_zprava_CS.pdf
- Wildová, R. & Kucharská, A. (2015). Inovace rozvoje písmařské gramotnosti - výuka písma Comenia Script. In: *Didaktické studie*. 7 (1), 50 – 64.
- Zápotočná, O. (1998). Metodika počiatocného písania z hľadiska rozvoja písanej reči. In P. Gavora, *Komunikácia písanou rečou* (s. 18 – 32). Bratislava: Univerzita Komenského.
- Zápotočná, O. (1998/99). Metodika počiatocného písania z hľadiska rozvoja písanej reči. *Slovenský jazyk a literatúra v škole*. 45 (3-4), 89 – 100.
- Zápotočná, O. (2021). Rozvoj počiatocnej literárnej gramotnosti. In: Z. Kolláriková & B. Pupala, eds. *Předškolní a primární pedagogika. Předškolská a elementárna pedagogika* (s. 271-305). Praha: Portál.

prof. PhDr. Ľudmila Belášová, PhD.

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

Pedagogická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov

ludmila.belasova@unipo.sk

Mgr. Tamara Jenčová

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Ul. 17. novembra 15, 08001 Prešov

tamara.jencova@smail.unipo.sk

